

MIKROGESLARNING EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Akmaljon QUCHQAROV	Farg'ona politexnika instituti Elektronika va asbobsozlik kafedrasida dotsenti, PhD
Omadjon URISHEV	Farg'ona politexnika instituti Elektronika va asbobsozlik kafedrasida tayanch doktoranti
Yoqutxon YOQUBJANOVA	Namangan muhandislik-qurilish instituti Mehnat muhofazasi va ekologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mikroGESlarning ekologik tahlili sifatida CO₂ emissiyasiga ta'siri o'rganilgan hamda ko'mir va boshqa qazilma yoqilg'ilarining cheklanganligi, to'g'on qurishni talab qilmaydigan mikroGESning afzalligi keltirilgan. Bundan tashqari, maqolada elektr energiyasini ishlab chiqarish IES va mikroGES bilan solishtirganda mikroGES orqali ishlab chiqarish atmosferaga chiqayotgan CO₂ kamayishiga olib kelishi tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: mikroGES, karbonat angidrid (CO₂), tabiiy gaz, ko'mir, neft.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОГЭС

Акmaljon КУЧКАРОВ

Доцент кафедры Электроника
и приборостроение Ферганский
политехнический институт, PhD

Оmadjon УРИШЕВ

Докторант кафедры Электроника
и приборостроение Ферганский
политехнический институт

Якутхан ЯКУБЖАНОВА

Старший преподаватель кафедры
охраны труда и экологии Наманганский
инженерно-строительный институт

Аннотация: В данной статье рассматривается в качестве экологического анализа влияние микрогидроэлектростанций на выбросы CO₂, представлены преимущества микрогидроэлектростанций, не требующие строительства плотин, также ограниченность угля и другого ископаемого топлива. Кроме того, в статье исследовано, влияние выработки электроэнергии микрогидроэлектростанциями к снижению выбросов CO₂ в атмосферу по сравнению с тепловой электростанцией.

EVALUATION OF ECOLOGICAL EFFICIENCY OF MICROHPP

Akmaljon QUCHQAROV

Associate Professor of the Electronics and
Instrumentation Department of Fergana
Polytechnic Institute, PhD

Omadjon URISHEV

Doctoral student of the Electronics and
Instrumentation department of Fergana
Polytechnic Institute

Yoqutkhan YOQUBJANOVA

Senior teacher of the Department of
Labor Protection and Ecology of Namangan
Engineering and Construction Institute

Abstract: This article examines the environmental impact of micro-HPPs in terms of CO₂ emissions and highlights the advantages of micro-HPPs, considering the limited availability of coal and other fossil fuels and the fact that micro-HPPs do not require dam construction. In addition, the article studies the reduction of atmospheric CO₂ emissions when producing electricity through micro-HPPs compared to traditional thermal power plants.

Ключевые слова: микроГЭС, углекислый газ (CO₂), природный газ, уголь, нефть.

Keywords: microHPP, carbon dioxide (CO₂), natural gas, coal, oil.

Kirish.

Qayta tiklanadigan energiya bo'yicha moliyaviy subsidiyalar tufayli mamlakatimizda mikroGES rivojlanishida o'sish kuzatildi. O'zbekistonda mikroGESlar qurish uchun 250 ta istiqbolli uchastka aniqlangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, ular yiliga 675 mln kVt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. So'nggi yillarda gidroenergetika yo'nalishida 500 mln dollarlik 27 ta loyiha amalga oshirilib, qo'shimcha 260 megavattli quvvatlar yaratildi.

"O'zbekgidroenergo" AJ tizimidagi stansiyalarning umumiy quvvati 2 ming megavatt dan oshdi. Bu bilan yiliga 2 mlrd kub metr tabiiy gaz tejarmoqda. Joriy yilda 197 megavattli 7 ta loyiha va 10 ta mikro gidroelektr stansiya ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Yana 438 megavattli 8 ta istiqbolli loyiha va 50 ta mikroGES qurish bo'yicha ishlar boshlanadi [1].

Bundan tashqari, keyingi yillarda gidroenergetika sohasida umumiy qiymati 500 million dollarlik 27 loyiha amalga oshirilib, qo'shimcha 260 megavatt ishlab chiqarish quvvati yaratildi. Shuningdek, Respublika bo'ylab mikro GESlar yaratish bo'yicha loyihalar amalga oshirilib, ular yiliga 675 million kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarish va 200 million kub metr gazni tejash imkonini beradi [2].

Shu bilan birga, mikroGESlar ishlash jarayonida atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalari talablariga javob berishi kerak [3-4]. Umuman olganda, jahonda GES orqali elektr energiyasi ishlab chiqarilishi suv ekologiyasiga ta'siri [5] va keyingi bosqichda suv to'g'onlari joylariga cho'kindi jinslarning to'planishi [6] va baliq o'tish joylari to'silib qolishining [7] oldini olish uchun tadqiqotlar olib borilgan. Texnologiyaning rivojlanishi bilan gidroenergetika past bosimlarda ham (10-metrgacha) samarali bo'lgan mikroGESlar foydalanishga topshirilmoqda [8]. Hozirda kichik GES va mikroGESlar odatda tarmoqdan uzoqda joylashgan kichik korxonalar yoki qishloq aholisini elektr energiyasi bilan ta'minlaydi [9-10]. Ushbu maqolaning maqsadi Marhamat mikroGES misolida elektr energiyasi mikroGES orqali ishlab chiqarilganda qazib olingan foydali qazilmalarning tejalishi va yoqilg'ilarning atrof-muhitga CO₂ chiqishini kamaytirishiga asoslangan.

Materiallar va usullar.

So'nggi paytlarda butun dunyoda ekologik vaziyat va atrof-muhitni muhofaza qilish muammosi muhokama qilinmoqda. Havoni ifloslantiruvchi manbalarga qazib olinadigan yoqilg'ilarning yonishi, qishloq xo'jaligi faoliyati va tog'-kon sanoatlari sabab bo'ladi. Atmosferani eng keng tarqalgan va eng og'ir ifloslantiruvchi moddalari karbonat angidrid, oltingugurt dioksidi, azot oksidi va changdir [11].

Yillik CO₂ emissiya ko'rsatkichlari ko'pincha mamlakatlarning iqlim o'zgarishiga qo'shgan hissasini solishtirish uchun ishlatiladi.

1-rasm. Jahonda 2022-yilda CO₂ emissiyasi miqdori [12].

1-rasmda dunyo global o'zgarishlar ma'lumotlari loyihasi laboratoriyasi-ning ma'lumotlari (Our World In Data is a project of the Global Change Data Lab) keltirilgan. Bu ko'rsatkichlar ishlab chiqarish yoki hududiy emissiyalarga, ya'ni qazib olinadigan yoqilg'ilarni yoqish yoki mamlakat chegaralaridagi sement ishlab chiqarishdan chiqadigan chiqindilar asoslangan. Bu ko'rsatkichlar umumiy issiqxona gazlari uchun emissiyasiga emas balki CO₂ emissiyasiga qaratiladi.

2-rasm. Jahonda yoqilg'i turlari tomonidan chiqarilgan CO₂ emissiyasi [12].

Yuqoridagi 2-rasmda CO₂ emissiyasi chiqindilarining yoqilg'i turlari bo'yicha ko'mir, neft, gaz, sement va olov yoqishdan CO₂ chiqindilari taqsimlanishini ko'rish mumkin.

2022-yilda energiya bilan bog'liq CO₂ emissiyasi 0,9% ga oshdi. Umumiy ko'rsatkich 36,8 gigaton (Gt)dan yuqori. Eng katta o'sishni Osiyo mamlakatlari 4,2 foizga (+206 million tonna) va AQSh 0,8 foizga (+36 million tonna) qayd etgan. Lekin 2022-yilda Yevropada - 2,5% ga (-70 million tonna) kamaydi [13]

3-rasm. O'zbekistonda yoqilg'i yonishi va sanoat ishlab chiqarishi orqali chiqarilgan CO₂ emissiyasi [14]

CEIC tayyorlagan hisobotga ko'ra, O'zbekistonda CO₂ emissiyasi ma'lumotlari 2002-yilda 128 348 667 million tonna darajadagi eng yuqori ko'rsatkichga yetgan va 2013-yilda 103 354 395 million tonna darajada past bo'lgan [15].

Natijalar va muhokamalar.

Elektr energiya mikroGES orqali ishlab chiqarilganda qazib olinadigan yoqilg'ilarning tejalishi va atrof-muhitga karbonat chiqishining oldini olish

mumkin. Masalan, Marhamat mikroGESning 3 xil ishlab chiqarish quvvatida yuqori (50 kVt), o'rtacha (25 kVt), past (10 kVt) ishlab chiqarish quvvatlarida o'rganildi (1-jadval).

MikroGESda yillik ishlab chiqarilgan quvvat orqali tejab qolinadigan foydali qazilmalar miqdorini aniqlaymiz:

$$TJQ = M * P * n$$

Bu yerda:

TJQ – tejab qolinadigan foydali qazilma miqdori.

M – bir kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun foydalanilgan foydali qazilma miqdori. (kg, l, m³ ...)

P – MikroGES da ishlab chiqargan quvvat (kVt).

n – yillar soni.

2023-yil holatiga jahon energiya ishlab chiqaruvchilari tomonidan bir kilovatt/soat (kVt/soat) elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun foydalanilgan ko'mir, tabiiy gaz va neft yoqilg'ilarining yillik o'rtacha miqdori quyidagicha:

1. Ko'mir bilan ishlaydigan elektr stansiyasiga, odatda, 1 kVt. soat elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun o'rtacha 0,51 kilogramm (kg) ko'mir kerak bo'ladi [16].

$$TJK_{yuqori} = 0.51 * 324\ 000 = 165\ 240\ kg;$$

$$TJK_{o'rta} = 0.51 * 162\ 000 = 82\ 620\ kg;$$

$$TJK_{past} = 0.51kg * 64\ 800 = 33048\ kg$$

Demak, 1 yilda Marhamat mikroGES 3 bosqichdagi, ya'ni (1-jadvalga asosan) yuqori 165 240 kg, o'rta 82620 kg va past 33 048 kg ko'mirni ishlab chiqarish quvvatida tejaydi.

2. Yuqori samarali tabiiy gaz elektr stansiyasi 1 kVt. soat elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun o'rtacha 0,25 m³ gaz talab qiladi [16].

$$TJG_{yuqori} = 0.25 * 324\ 000 = 81\ 000\ m^3;$$

$$TJG_{o'rta} = 0.25 * 162\ 000 = 40\ 500\ m^3;$$

$$TJG_{past} = 0.25 * 64\ 800 = 16\ 200\ m^3.$$

Demak, 1 yilda Marhamat mikroGES 3 bosqichdagi elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatida (1-jadvalga asosan) ya'ni yuqori 81 000 m³, o'rta 40 500 m³ va past 16 200 m³ tabiiy gazni tejaydi.

3. Neft yoqilg'isi va neft koksi bilan ishlaydigan elektr stansiyasiga 1 kVt. soat elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun o'rtacha 0,3 litr neft yoqilg'isi va 0,38 kilogramm neft koksi kerak bo'ladi [17].

Neft yoqilg'isi

$$TJNY_{yuqori} = 0.3 * 324\ 000 = 97\ 200 \text{ litr};$$

$$TJNY_{o'rtta} = 0.3 * 162\ 000 = 48\ 600 \text{ litr};$$

$$TJNY_{past} = 0.3 * 64\ 800 = 19\ 440 \text{ litr}.$$

Neft koksi:

$$TJNK_{yuqori} = 0.38 * 324\ 000 = 123\ 120 \text{ kg};$$

$$TJNK_{o'rtta} = 0.38 * 162\ 000 = 61\ 560 \text{ kg};$$

$$TJNK_{past} = 0.38 * 64\ 800 = 24\ 624 \text{ kg}.$$

1 yilda Marhamat mikroGES yillik ishlab chiqarish orqali 97 200 litr neft yoqilg'isi va 123 120 kg neft koksini tejaydi.

1-jadval. Marhamat mikroGES elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatida foydali qazilmalarni tejashi

Marhamat mikroGES quvvati	Bir yilda kVt/y	Tejaladigan ko'mir (kg)	Tejaladigan tabiiy gaz (m ³)	Tejaladigan neft yoqilg'isi (litr)	Tejaladigan neft koksi (kg)
Yuqori ishlab chiqarish quvvati	324 000	165 240	81 000	97 200	123 120
O'rtacha ishlab chiqarish quvvati	162 000	82 620	40 500	48 600	61 560
Past ishlab chiqarish quvvati	64 800	64 800	16 200	19 440	24 624

4-rasm. Marhamat tumanidagi 50 kVt quvvatga ega mikroGES orqali elektr energiya ishlab chiqarilganda yillik foydali qazilmalarni tejashi

Energiya ishlab chiqarish dunyodagi barcha CO₂ chiqindilarining 72% ni ishlab chiqaradi [18]. Karbonat angidrid (CO₂) emissiyasi global iqlim o'zgarishining asosiy omili hisoblanadi va uni sekinlashtirish va eng yomon

oqibatlarning oldini olish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarining, jumladan, mikroGESlarning o'rni muhim.

Yuqoridagi 1-jadvalga asosan tejalgan foydali qazilmalar orqali Marhamat mikroGES bir yilda atmosferaga CO₂ chiqishi oldini olishini hisoblaymiz:

$$E = TJQ * M1$$

Bu yerda:

E – Atrof-muhitga chiqayotgan CO_2 miqdori.

TJQ – Marhamat mikroGESda elektr energiyasi ishlab chiqish orqali tejalgan foydali qazilma.

M_1 – Elektr stansiyasida yoqilg'i sifatida foydali qazilma turiga qarab yonilg'i yoqilganda atrof-muhitga chiqayotgan CO_2 miqdori. (1 kg, 1 m³, 1 litr)

Ko'mirni yoqish paytida chiqariladigan CO_2 miqdorini aniqlaymiz.

Ko'mirni yoqish paytida chiqariladigan CO_2 miqdori bir qancha omillarga jumladan, ko'mir turiga va elektr stansiyasining samaradorligiga bog'liq. Hisob-kitoblarga ko'ra 1 kilogramm ko'mirni yoqish odatda atmosferaga 2,42 kilogramm karbonat angidridni (kg/ CO_2) chiqaradi [19].

$$E_y = 165\,240 * 2.42 = 399\,880 \text{ kg};$$

$$E_{o'} = 82\,620 * 2.42 = 199\,940 \text{ kg};$$

$$E_p = 64\,800 * 2.42 = 156\,816 \text{ kg}.$$

Tabiiy gazni yoqish paytida chiqariladigan CO_2 miqdorini aniqlaymiz.

Tabiiy gazni (CH_4) yoqishda elektr stansiyasining CO_2 chiqariladigan miqdori har 1 m³ gaz uchun 1,85 kilogramm karbonat angidrid (kg/ CO_2)ni tashkil qiladi [19].

$$E_y = 165\,240 * 1.85 = 305\,694 \text{ kg};$$

$$E_{o'} = 82\,620 * 1.85 = 152\,847 \text{ kg};$$

$$E_p = 64\,800 * 1.85 = 119\,880 \text{ kg}.$$

Xulosa

Marhamat mikroGES yil davomida ishlashi orqali 165 240 kg ko'mir, 81 000 m³ tabiiy gaz, 97 200 litr neft yoqilg'isi va 123 120 kg neft koksini tejaydi. Bundan tashqari, mikroGES yil davomida ko'mirdan foydalanib elektr energiya olishda ajralib chiqadigan 399 880 kg CO_2 va tabiiy gazdan foydalanib elektr energiya olishda ajralib chiqadigan 305 694 kg CO_2 atrof muhitga chiqishini oldini oladi. Shu sababli ekologik toza va ishonchli qayta tiklanuvchi energiya manbalariga kiruvchi mahalliy mikroGES qurilmasini ishlab chiqish va loyihalash zaruruyati paydo bo'lmoqda.

Foydalanilgan manbalar

1. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/01/19/ges/>.
2. <https://daryo.uz/en/2023/03/17/uzbekistan-on-the-way-to-green-economy>.

3. Kucukali S. The implementation of the EU water framework directive and small hydropower plants: situation in Turkey, in: Proc., Hydro 2011 Conf., Czech Republic, (CD), Prague,, 2011.
4. Bollaert E., Diouf S., Barras J. Pressurized flushing of Verbois reservoir: a first experience of environment-friendly sediment flushing, in: Proc., Hydro 2016Conf, Montreux, (CD), 2016.
5. Couto T.B., Olden J.D. Global proliferation of small hydropower plants e science and policy, Front. Ecol. Environ. 16 (2018) 91e100, 2018.
6. Forseth T., Harby A. (Eds.) Handbook for Environmental Design in Regulated Salmon Rivers, NINA Special Report, 2014.
7. Detering M. The need for more research into the ecological benefits of required measures, in: Proc., Hydro 2013 Conf., Innsbruck, (CD), 2013.
8. Deng Z. Monitoring and Evaluation Technologies Related to Fish and Hydropower. 4th Seminar on Strategies for Conservation of Minas Gerais Fishes, Belo Horizonte, Brazil, 2014.
9. Miroljub D. Jevti, Development a micro hydro Power Scheme at the weir at Black Timok, Original scientific paper UDC: 621.311.213 BIBLID: 0354-9836, 11 (2007),4, pp 179-186
10. Roy S. Optimal Planning of Generating Units over Micro Hydro Resources within a Catchment area by, Senior Member IEEE.
11. Muxammadova Gulbaxor Qobiljon qizi. Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalar va ularni oldini olish chora-tadbirlari. // So'nggi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. Respublika ilmiy-uslubiy jurnali. 7-jild 1-son .13.01.2024.

Internet saytlari

1. <https://ourworldindata.org/>.
2. www.uzbekistonmet.uz.
3. <https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions-per-country?country=~UZB>.
4. <https://www.ceicdata.com/en/uzbekistan/environment-pollution/uz-co2-emissions>
5. <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=667&t=6>.
6. <https://www.eia.gov/electricity/annual>.
7. <https://instagrid.co/blog/choose-clean-energy-calculate-your-emission-savings>
8. <https://360energy.net/how-does-using-energy-create-carbon-emissions/>.